

10. Словарь сокращений русского языка: 12500 сокращений / сост. Д. И. Алексеев и др.; предисл. Д. И. Алексеева. - М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1963. -486 с.
11. Уханов Г. П. Об отношении сложносокращенных слов к словосочетаниям с той же предметной соотношенностью // Филологические науки. - 1962. - № 1. - С. 192-199.
12. Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию / Н.М. Шанский – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: URSS: Либроком, 2009. – 305 с.
13. Schlauch M. The gift of language / M. Schlauch. - New York, 1955. - 342 p.

РОЛЬ Н.М. ШАНСКОГО В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА

Азимбаева Д.

Студент 3 курса

Отделение русского языка и литературы

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Научный руководитель: Бектурсынова А.М.

e-mail: ayka19_94@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена анализу роли ученого-филолога Н.М. Шанского в становлении и развитии лингвистического анализа текста в русском языкознании. В настоящее время лингвистических анализ приобретает большой интерес среди филологов, благодаря развитию антропоцентрического подхода в науке.

Ключевые слова: лингвистический анализ, текст, Шанский, языкознание, речь.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the role of philologist N.M. Shansky in the formation and development of linguistic analysis of the text in Russian linguistics. At present, linguistic analysis is of great interest among philologists, due to the development of the anthropocentric approach in science.

Keywords: linguistic analysis, text, Shansky, linguistics, speech.

Текст - это сложное языковое явление, работа устной или письменной речи, что базируется по прочным законам и нормам, владеет группой специфических признаков (содержательностью, связностью, цельностью и др.) и осуществляет главнейшую коммуникативную деятельность - передачу сообщения. В тексте отражаются специфики речи носителя слога (грамматические, синтаксические, стилистические и др.), высказываются его мысли, ощущения и воля. Для ознакомления и интерпретации подобного непростого феномена нужен

разноаспектный и многоуровневый экспериментальный метод, что в филологической науке принято именовать языковедческим анализом.

Языковедческий разбор приобрел свое заглавие во второй половине XX в., когда развилось подобное направление, как лингвистика текста. «Появление новой дисциплины, сопряженной с изучением вербальной системы текста, вызвало отбор нового термина для ее обозначения, хотя преимущественно подобающий по идее термин "текстология" ранее был занят. По этой причине особенно прочным стал оборот терминов "лингвистика текста", "лингвистический анализ текста"» [1, с. 10].

Языковедческий разбор - это экспериментальный метод, инструмент лингвиста, разработанный для кропотливой работы над текстом для того, чтобы отобразить языковые свойства с позиции одновременного либо диахронического языкознания, ради обучения специфических черт стиля творца или исторической эпохи. Настоящий прием значительные годы варьировался и дополнялся, обретая актуальные интерпретации в работах разнообразных ученых. Масштабность, трудность и многомерность исходного убеждения ясно обнаруживается на примере языковедческого словаря Т.В. Жеребило.

Приведенная в нем словарная статья охватывает семь толкований, вместе с тем рассмотрение художественных и анализ нехудожественных текстов вынесен в отдельные статьи и рассматривается самостоятельно.

Ныне под лингвистическим анализом текста считают «один из вариантов анализа, при котором разбирается конструкция многофункциональных стилей и их речевая системность. При этом стиль выступает как единство трех ключевых компонентов: лингвистически интерпретированной ситуации общения, стилевых черт и набора языковых средств, "обслуживающих" ту или иную обстановку общения» [4].

Акцент в работах ученых постоянно уделялось разбору художественных текстов, под которым подразумевается «метод исследования, ориентированный на изучение языковых средств различных степеней в системе художественного текста с функционально-эстетической точки зрения, с точки зрения их соотношения авторскому умыслу и персональной манере письма автора» [4].

Начало теории и практики лингвистического анализа упомянул Н. Шанский в труде «Лингвистический анализ стихотворного текста» (2002). Заслугу образных произведений ученый зрел в том, что в них обычные, хорошо знаменитые языковые факты выступают пред чтецами абсолютно прочими - они окрашиваются метафорическими и стилистическими оттенками и «сплавляются» с авторской идеей. «Именно отчего во время обучения художественной литературы заслуживает подобный огромный авторитет языковедческий анализ, сделанный на учете нормативности и исторической изменчивости литературного языка, с одной стороны, и отчетливом разделении и точной оценке индивидуально-авторских и общеязыковых фактов - с другой» [6, с. 7].

Основная цель языковедческого анализа, сформулированная Н. Шанским, сходится с представлениями иных ученых - это открытие и исследование языковых фактов, установление их роли в тексте. Вдобавок языковедческий анализ, по суждению лингвиста, лежит на базе как литературоведческого, так и стилистического изучения.

Н. Шанский подчеркнул следующие языковые факты, какие должен содержать анализ:

- устаревшая лексика, охватывающая фразеологизмы, историзмы, архаизмы;
- поэтическая символика;
- перифраза как фигура речи, образцы перифраз-окказионализмов;
- диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, вдобавок термины, малознакомые нынешнему читателю;
- авторские окказионализмы смыслового и словообразовательного плана;
- главные слова текста;
- образцы устаревших языковых фактов в сфере фонетики, морфологии и синтаксиса.

Н. Шанский рекомендовал начинать лингвистический анализ текста с медленного и вникающего прочтения. Подобный способ носит как образовательный, так и развивающий характер, ибо он не только учит навыкам языковедческого комментария, а именно и образует исследовательские и аналитические умения. Ключевым принципом языковедческого разбора Н. Шанский полагал в двустороннем обсуждении языковой субстанции художественного текста:

- в свойстве «микросистемы» формирующегося литературного языка, в которой возможно отметить и назвать исторические изменения;
- в качестве средства коммуникации, сообщения, заключающего ту или иную информацию.

Этот принцип описывает прочие, выраженные лингвистом, принципы:

1. Языковые средства должны быть разобраны с точки зрения норм прогрессивного литературного языка. Все отклонения от нормы (фонетические, грамматические, семантические и т.) рекомендуется охарактеризовать и объяснить.

2. Языковые средства нужно изучать касательно сегодняшней образной системы, что позволит «вскрыть своеобразные языковые особенности данного литературного текста, водящиеся в нем индивидуально-авторские инновации, с одной стороны, и реминисценции, свойственные и излюбленные писателем языковые средства и риторические приемы - с другой» [6, с. 12].

3. Языковые средства следует изучить через призму их эстетического влияния.

4. При разборе классической литературы требуется определять натуральные архаизмы и архаизмы, специально использованные автором. 5. Все номинативные

языковые единицы (слова, фразеологизмы, словосочетания) обязаны быть выявлены во всех смысловых значениях.

5. При лингвистическом разборе стихотворного текста необходимо обдумывать ритм и рифму.

6. При рассмотрении русской литературы писателей-билингвов крайне важно выделять и характеризовать все проявления второго языка.

7. При изучении русской литературы иностранцами, нужно обдумывать отличия меж языками.

8. Языковедческий разбор текста обязан быть объективным и беспристрастным, основанным лишь на реально имеющихся языковых фактах. Он должен абсолютно исключать специфики объяснения и интерпретации.

Из этого следует, что, взгляды, изложенные Н. Шанским, хранят последующие направления языковедческого анализа: исторический подход, детали художественности и эстетики, тягу к хранению русского языка, беспристрастность исследования.

Список литературы:

1. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: учебник; практикум. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 496 с.
2. Бектурсынова А.М. Диалог как базовая категория в анализе художественного текста в концепции М.М. Бахтина. – Международный центр научного партнерства «Новая Наука» // Конференция: Наука, образование, технологии: вчера, сегодня, завтра. - Петрозаводск, 16 ноября 2023 года. - Организаторы: Международный центр научного партнерства «Новая Наука».
3. Бектурсынова А. Интралингвистический уровень элокутивно-экспрессивного механизма лингвориторической компетенции Ю.М. Лотмана на материале идиодискурса о проблеме текста // Prospects of development of science and education. – 2023. – Т. 1. – №. 14. – С. 13-17.
4. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов [Электронный ресурс]. URL: <http://ms-yaz.niv.ru/doc/linguistic-dictionary/index-203.htm#ab%D0%9B%D0%98> (дата обращения 20.04.2024).
5. Хошмуратова И. П., Каримова М. Лингвистические аспекты русского языка: разнообразие и комплексность. – 2024.
6. Шанский Н.М. Лингвистический анализ стихотворного текста. – М.: Просвещение, 2002. – 224 с.